

SIMULADOR PARA APRENDIZAGEM DE NEUROCIRURGIAS UTILIZANDO REALIDADE VIRTUAL

Mackley Magalhães da Silva
Engenharia da Computação
Universidade de Uberaba, Brazil
ORCID: 0000-0002-4044-3100

Antonio Tales Faustino da Silva
Engenharia da Computação
Universidade de Uberaba, Brazil
ORCID: 0000-0002-7206-3073

Luciene Chagas de Oliveira
Engenharia da Computação
Universidade de Uberaba, Brazil
ORCID: 0000-0002-0138-5403

José Antonio Serra Carneiro
Engenharia da Computação e Medicina
Universidade de Uberaba, Brazil
ORCID: 0000-0002-3016-1513

Pedro Henrique Rodovalho Alves
Engenharia da Computação
Universidade de Uberaba, Brazil
ORCID: 0000-0002-3864-3023

Ramon Gaspar Andrade
Medicina
Universidade Vale do Sapucaí, Brazil
ORCID: 0000-0002-2788-8148

Resumo— Recentemente, observa-se que o desenvolvimento da tecnologia da informação vem auxiliando inúmeras práticas na área da saúde, em atividades como diagnóstico, terapia, gerenciamento e educação, o que exige a necessidade de mudanças e desenvolvimento de novas habilidades pelos profissionais das áreas envolvidas. A realização de cirurgias assistidas virtualmente vem ganhando espaço com o avanço da tecnologia, porém durante esse procedimento, estudantes não podem manipular a cirurgia por se tratar de um paciente dentro de um procedimento real, dificultando assim a imersão do aluno ou médico. Este projeto visa criar um protótipo de simulação cirúrgica completa utilizando Realidade Virtual e Aumentada para que o estudante possa realizar uma Neurocirurgia de forma a conseguir trabalhar com o procedimento, sem riscos para o paciente e com imersividade total no procedimento, proporcionando assim um melhor aproveitamento de aprendizagem.

Palavras Chaves: hematoma subdural crônico, realidade virtual, neurocirurgia

INTRODUÇÃO

O Hematoma Subdural Crônico (HSDC) é um acúmulo de sangue entre as membranas dural e aracnoide do cérebro. Com o aumento do volume do hematoma, o parênquima cerebral é comprimido e deslocado e a pressão intracraniana pode aumentar e causar hérnia. Embora a presença de hematoma subdural possa ser inferida pelo declínio neurológico e pelo mecanismo de lesão traumática, tipicamente, o diagnóstico é feito radiograficamente (tomografia computadorizada ou ressonância nuclear magnética). O hematoma é chamado de agudo quando é descoberto logo que aparece. Já quando o sangue é decorrente de uma hemorragia mais antiga, ou seja, que já tem mais de uma semana, o hematoma é chamado de crônico[1].

A Realidade Virtual (RV) refere-se a uma interface que simula um ambiente real e permite aos participantes interagir com o mesmo, capacitando as pessoas visualizar e manipular representações extremamente complexas geradas por um computador. Graças a tecnologia da Realidade Aumentada, a Medicina avança cada vez mais no tratamento de pacientes, além disso ela pode ser muito útil para a educação, simulações e treinamentos [2].

Em uma das áreas médicas em que existem cada vez mais produtos e sistemas, a utilização de óculos de realidade virtual para simular cirurgias de forma efetiva pode acrescentar muito na formação dos futuros médicos. A

existência de um ambiente seguro de estudos onde os residentes tenham a possibilidade de praticar os procedimentos imersivos antes de realizarem as primeiras cirurgias pode proporcionar maior segurança durante a transição do período de aquisição de habilidades para o cenário real [3].

Especificamente na neurocirurgia, vários sistemas de simulação cirúrgica têm sido desenvolvidos. Apesar de úteis, o custo desses sistemas são proibitivos, sua disponibilização é restrita e a experiência visual que eles oferecem é limitada. Para a educação em neurocirurgia, têm sido desenvolvidos novos instrumentos que permitem demonstração da complexa anatomia 3D e suas relações, buscando, em associação com a estereoscopia recriar a experiência de acessos cirúrgicos de forma mais realística do que os métodos de ensino tradicionais [4].

Este projeto visa a criação, com base nas ferramentas já existentes, de um protótipo de simulação de Neurocirurgia, para que seja aperfeiçoado o conhecimento do aluno de Medicina em diversos procedimentos, dando ao aluno uma experiência prévia e imersiva do cenário visto, como pessoalmente.

MATERIAIS E MÉTODOS

Na etapa de análise foi feita uma pesquisa para saber quais ferramentas melhor atenderiam a aplicação. Durante o desenvolvimento foi realizada uma visita em uma clínica de imagens para especificação dos requisitos do sistema é adquirir conhecimento dos processos e do ambiente que envolve uma cirurgia.

Sobre os aspectos metodológicos e tecnológicos foi utilizado um ambiente de Realidade Virtual, a utilização das ferramentas 3D Max, Unity 3D e Unreal Engine, e a linguagem de programação C#.

O 3DS Max 2019 (ou 3D Studio Max) é um programa de modelagem tridimensional que permite renderização de imagens e animações [5]. Ele foi utilizado para modelagem dos objetos 3D. O 3DS Max possui como vantagem uma tecnologia avançada permitindo ao usuário criar o próprio plugin, dezenas de efeitos visuais variados e realísticos, controle e configurações de câmera, podendo gerenciar profundidade de campo, exposição, entre outras opções. A escolha do 3DS Max 2019 para uso do projeto foi pelo fato de encaixar melhor com proposta do projeto diferente dos outros disponíveis (Maya, Blender, Sketchup), pois a necessidade da animação conjunta a modelagem, isso é possível de maneira mais simples com o 3DS Max 2019,

ainda contando a opção de deixar tanto a modelagem e animação mais aprimorada com um estudo e aprendizagem maior da ferramenta.

Para a construção da aplicação foi utilizado o software Unity, 3D que dá suporte a modelagem e a programação da lógica envolvida no simulador.

A Unity é uma excelente ferramenta que nos permite a compilação de jogos e aplicativos em 2D e 3D com uma qualidade impressionante, a tecnologia mais avançada em termos de renderização, iluminação, terrenos, partículas, física, áudio, programação e networking. A renderização oferecida pela Unity é extremamente agradável, no qual tem-se a possibilidade de criar jogos com gráficos incríveis, suportando vários efeitos de iluminação e texturas [6].

C# é uma linguagem de programação criada pela Microsoft como parte da plataforma .NET. Por ter uma sintaxe parecida com o Java e C++, o C# pode ser indicado mesmo para programadores iniciantes, que já conhecem a programação Orientada a Objetos. Com ela pode-se criar desde aplicações web, desktop, *mobile* e também jogos eletrônicos [7]. O C# foi criado especificamente para .NET, mas pode ser utilizado com outras linguagens, tais como, VB.NET, C++ e J# [8].

TRABALHOS RELACIONADOS

Nesta seção serão apresentados alguns trabalhos relacionados ao ambiente virtual e sua contribuição na área da Saúde e Medicina.

A Engenharia Biomédica e áreas da saúde relacionadas têm, consideravelmente, sido beneficiadas dos avanços tecnológicos apresentados pela Realidade Aumentada, nos últimos anos. Pesquisadores acreditam que RA (Realidade Aumentada) providencia um recurso ímpar para o ensino e treinamento em estruturas anatômicas. Um dos principais problemas para educação em Medicina, em geral, é providenciar um senso realístico da inter-relação entre estruturas anatômicas no espaço.

Com RA, o aprendiz pode repetidamente explorar as estruturas de interesse, separando-as ou agrupando-as com as mais diferentes formas de visualização, imersão e exploração. Isso seria impossível com um paciente vivo e é economicamente inviável manter cadáveres em escolas de Medicina [9].

A RA pode oferecer recursos e respostas às necessidades computacionais relacionadas a simulações, treinamentos e terapias para as diversas especialidades da saúde.

Em [10] mostra uma simulação independente de última geração para o treinamento de cirurgia assistida por robô. A representação mais realista dos movimentos da mão da cirurgia com cinemática robótica precisa de ferramentas e espaço de trabalho. O console do cirurgião fornece uma representação autêntica do espaço de trabalho do cirurgião robótico, controladores mestre e pedais. Um monitor 3D estereoscópico HD pessoal exibe gráficos realistas. Elementos ajustáveis permitem uma posição de trabalho confortável e ergonômica. Um monitor adicional para o instrutor pode ser posicionado separadamente para melhor visualização do grupo, conforme mostrado na Figura 1.

Fig. 1. Simulador para Cirurgia Robótica [11]

O cenário realístico de uma Sala de Operações Virtuais define o novo conceito de treinamento laparoscópico. O usuário que pratica no simulador de laparoscopia usa um óculos headset RV (Realidade Virtual) e está totalmente imerso em um ambiente de sala de cirurgia, incluindo uma equipe virtual, um paciente, equipamento e distrações sonoras da vida real. Essa configuração oferece a experiência mais realista e ensina os alunos a lidar com a atmosfera estressante e às vezes perturbadora da sala de cirurgia, conforme mostrado na Figura 2 [11].

Fig. 2. Simulação de laparoscopia [11]

Outra aplicação em recurso para o dispositivo para melhor desenvolvimento foi o háptico Geomagic Touch X no qual permite que os usuários sintam objetos 3D na tela aplicando feedback de força na mão do usuário, e o Touch X oferece sensações realistas expandidas com uma sensação mais fluida e menor atrito. Sua durabilidade, acessibilidade e precisão tornam o dispositivo háptico Touch X ideal para aplicações comerciais, médicas e de pesquisa, especialmente quando a compactação e a portabilidade são uma consideração importante. O premiado Geomagic Touch X (anteriormente conhecido como TheSensable Phantom Desktop) transfere as capacidades hápticas para o próximo nível, fornecendo uma entrada de posicionamento mais

precisa e uma saída de feedback de força de alta fidelidade. Para modelagem 3D e design, treinamento cirúrgico, montagem virtual e outros procedimentos que exigem um maior grau de precisão, o Geomagic Touch X é uma opção fácil de usar e acessível, como mostra na Figura 3 [12].

Fig. 3. Modelagem usando o Geomagic Touch X [12]

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em virtude dos resultados obtidos, compreende-se que a RV pode ajudar e ser utilizada no ensino de neurocirurgias para estudantes de medicina e profissionais da área da saúde.

Inicialmente, foram realizados pesquisas e estudos sobre procedimentos mais comuns de serem feitas na área de cirurgia neurológica e seus impactos sobre o paciente. Entre as opções, foram discutidos os procedimentos de retirada de um tumor cerebral em estágio inicial maligno, Hematoma Subdural e Hematoma Epidural.

Como o cérebro é uma área sensível e urgente, quando esses procedimentos chegam, foi escolhido o Hematoma Subdural Crônico. Este procedimento foi escolhido por ser o menos urgente e com risco fatal muito pequeno.

Na Figura 4 pode ser observado onde na caixa craniana estão localizado o Hematoma Subdural e o Hematoma Epidural.

O simulador para neurocirurgias utilizando RV e *consoles* irá contribuir na formação dos estudantes. Foi verificada a existência de projetos similares, porém, segundo pesquisas realizadas, ainda não foi implementado algum sistema que utilize RV para simulação de neurocirurgias do tipo Hematoma Subdural Crônico, que é um recurso tecnológico atual, prático, moderno e interativo, contrapondo com os métodos de ensino tradicionais.

Na Figura 5 é possível observar a modelagem do paciente aplicado no cenário do simulador que possibilita uma visão parcial sendo que elas são de fácil acesso e mostradas por partes é em quadros diferentes, tudo detalhado de modo que represente toda a proposta do tratamento.

Neste projeto foram criadas modelos de um busto, um crânio e um cérebro para a simulação, conforme visto na Figura 5. Trabalhado os modelos, foi necessário estudar a anatomia cerebral para ser aplicado na projeção.

Além disso, foi construído um modelo da membrana dura-máter, conforme apresentado na Figura 6.

Fig. 4. Hematomas Epidural e Subdural [13]

Fig. 5. Modelos 3D

Fig. 6. Visualização da membrana dura-máter sob o crânio

Nesta aplicação proposta e através dos resultados e testes junto ao simulador, o estudante poderá ter acesso em um óculos de RV, que permite navegar no ambiente 3D da neurocirurgia em questão (Figura 7).

Na cirurgia de Hematoma Subdural Crônico, primeiramente é necessário a localização do hematoma e posteriormente a identificação da quantidade de orifícios de trepanação (furos) no crânio a serem realizadas na cirurgia. Em geral, são realizados dois furos para fazer a extração do hematoma.

Neste sentido, a simulação ocorre da seguinte forma: o estudante inicia através de uma ação na aplicação virtual o procedimento cirúrgico. Inicialmente é mostrado um tutorial animado sobre onde está o hematoma estudado.

Um mapeamento mostra na parte externa ao couro cabeludo onde deverão ser as perfurações. O estudante, então, realiza a manipulação de uma perfuração do crânio. A

perfuração é um furo (trepanação) que passa pelo couro cabeludo, entrando no crânio, até a extremidade inferior de onde está localizado o hematoma.

Fig. 7. Simulador de Neurocirurgia

Logo após, outra perfuração é realizada na extremidade superior ao hematoma. Posteriormente, o estudante coloca um cateter onde entra um líquido para limpeza do hematoma. O líquido resultante escoará do furo inferior para um recipiente virtual. Finalmente, uma animação automática aparece para tratar como é realizado o procedimento de fechamento dos furos para que o estudante finalize a cirurgia.

CONCLUSÕES

Em virtude do que foi mencionado, observa-se que a evolução constante da tecnologia está impulsionando a educação para novos rumos, enfatizando a utilização de novas ferramentas e propiciando melhorias eficazes no processo de ensino/aprendizagem devido ao maior interesse e à motivação dos alunos com necessidades especiais.

Neste projeto, foi mostrado que é possível criar uma aplicação que auxilie tanto o profissional da neurocirurgia como qualquer outro profissional da área da saúde, mostrando dados e análises das sessões das etapas da cirurgia de Hematoma Subdural Crônico.

O projeto ainda está em fase de desenvolvimento, encontrando-se em processo de modelagem de todo o ambiente virtual e teórico que é necessário para o acoplamento a simulação. Como trabalhos futuros, pretende-se fazer com que durante a simulação seja mostrado, na tela do RV, as imagens obtidas do paciente, na ressonância e tomografia, para conferência do médico durante a cirurgia. Utilizando de um gesto, que deverá ser feito com a cabeça pelo usuário para um dos lados, de modo que as imagens não fiquem sobre o paciente durante a cirurgia e que o usuário tenha sempre a visão das mesmas. Também é pretendida a sobreposição de imagens de forma pontilhada sobre o paciente simulado os locais onde, pelos exames, encontra-se o hematoma sob o crânio.

REFERÊNCIAS

- [1] B.M. J, Best Practice , Hematoma subdural. Disponível em: <https://bestpractice.bmj.com/topics/pt-br/416>. Acesso em: 08 de Abril de 2019.
- [2] G., Rabello, A importância da Realidade Virtual na Saúde Digital. Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/nutricao/referencias-bibliograficas-tiradas-na-internet-como-colocar-no-trabalho/48764>. Acesso em: 16 de julho de 2017.
- [3] M, Aplicações da realidade virtual na medicina. Disponível em: <https://www.medcel.com.br/blog/aplicacoes-da-realidade-virtual-na-medicina>. Acesso em: 8 de Agosto de 2017.
- [4] J. W. V. Faria, E. G. Figueiredo, M. J. Teixeira. Histórico da realidade virtual e seu uso em medicina / History of virtual reality and its use in medicine. Rev Med (São Paulo). 2014 jul.-set.;93(3):106-14.
- [5] Google VR SDK for Unity, 2017. Disponível em: <https://developers.google.com/vr/unity/>. Acesso em: 23 de junho. 2017.
- [6] M. C. Santos, Macedo AL; Estudo e Desenvolvimento de Jogos para Internet utilizando Unity 3D. Passo Fundo, 2011.
- [7] J. R. Rio, 3ds Max | Programa p/ Animação e Modelagem3d. Disponível em: <https://www.jrrio.com.br/software/3ds-max.html>. Acesso em: 16 de junho de 2017.
- [8] DevMedia, Linguagem C# - Introdução C#. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/guia/linguagem-csharp/38152>. Acesso em: 7 junho de 2019. [11]. InfoEscola, O C# (leia-se C-Sharp). Disponível em: <https://www.infoescola.com/informatica/c-sharp/>. Acesso em: 8 junho de 2019.
- [9] D. D. Silva, J. W. Costa, P. T. Ingracio e W. F. Oliveira. Realidade Virtual Aumentada Aplicada como Ferramenta de Apoio ao Ensino. Revista Tecnologias em Projeção. 2011.
- [10] Medical Expo, Robotic Surgery Simulator. Disponível em: <http://www.medicalexpo.com/prod/simbionix/product-81276-699988.html>. Acesso em: 7 de junho de 2019.
- [11] Medical Expo, Training Simulator / Laparoscopy / Virtual Reality. Disponível em: <http://www.medicalexpo.com/prod/simbionix/product-81276-810138.html>. Acesso em: 14 de maio de 2018.
- [12] Inition, Product Geomagic Touch X. Disponível em: <https://www.inition.co.uk/product/geomagic-touch-x/>. Acesso em: 7 de junho de 2019.
- [13] E.B.M. Evidence Based Medicine Consult. Disponível em: <https://www.ebmconsult.com/articles/anatomy-epidural-subdural-hematoma>. Acesso em: 03 de fev. 2019.